

FACTORES INFLUYENTES PARA RE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DESDE OCTUBRE DEL 2018 HASTA OCTUBRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN, QUITO-ECUADOR

INFLUENTIAL FACTORS FOR SURGICAL RE INTERVENTION IN PATIENTS UNDERGOING SURGERY FROM OCTOBER 2018 TO OCTOBER 2019 AT THE DE CALDERÓN TEACHING HOSPITAL, QUITO-ECUADOR

Od. Luis Antonio Sánchez Paredes¹, Dr. Marcelo Gustavo Espín Mora²

¹Estudiante de Posgrado de Cirugía Maxilofacial de la Universidad Central del Ecuador. luis30101988@hotmail.com

²Cirujano Maxilofacial director de Posgrado de Maxilofacial Universidad Central del Ecuador. mem1438@hotmail.com

Correspondencia:

luis30101988@hotmail.com

Recibido: 02/08/2021

Aceptado: 25/08/2021

Publicado: 25/08/2021

RESUMEN

A pesar de la reciente innovación de los procedimientos quirúrgicos, las complicaciones y las re intervenciones son elevadas¹, algunos factores que puede estar relacionado son el tipo de cirugía, el tiempo de duración, el uso de antibiótico, complejidad de la intervención, la edad y sexo del pacientes², sin embargo estos no están bien definidos en la literatura. Objetivo: Determinar los factores influyentes para la re intervención quirúrgica en pacientes sometidos a cirugía desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 en el Hospital Docente De Calderón, Quito-Ecuador. Materiales y métodos: Investigación observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo, se revisó las fichas clínicas de las re intervenciones quirúrgicas que constan en la base de datos de octubre de 2018 a octubre de 2019, se consideró factores sociodemográficos, hábitos tóxicos, profilaxis antibiótica, tipo de ingreso, patología quirúrgica, motivo, especialización de la re intervención, asepsia, tiempo de hospitalización, antibioticoterapia, complicaciones quirúrgica y clínicas. Los datos se analizaron con la prueba estadística Kruskal Wallis utilizando el SPSS V.24, con un nivel de confianza del 95%. Resultados: La mayoría de los pacientes re intervenidos fueron por motivo de limpieza quirúrgica (lavado de la cavidad abdominal) y fijación de fractura, además se determinó que las re intervenciones quirúrgicas se relacionan con el procedimiento, las especialidades, la antibioterapia, el tratamiento, los días de antibióticos y la edad ($p < 0,05$). Conclusiones: Los factores influyentes para que un paciente sea re intervenido quirúrgicamente fue el tiempo quirúrgico, edad, tipo de ingreso, antibioterapia, motivación de re operación, el procedimiento las especialidades y el tiempo de hospitalización posterior a la re intervención quirúrgica. Palabras claves: Re operación, datos demográficos, procedimientos quirúrgicos, segunda cirugía. (DeCS)

ABSTRACT

Despite recent innovation in surgical procedures, surgical complications and subsequent reoperations are high¹. Some factors that may be related to surgical interventions are the type of surgery, the duration of time, the use of antibiotics, the complexity of the intervention, the age, and gender of the patient²; however, these are not well defined in the literature. Objective: To determine the influencing factors for surgical intervention in patients undergoing surgery from October 2018 to October 2019 at the Calderon Teaching Hospital, Quito-Ecuador. Methodology and Methods: The present investigation is of an observational, analytical, longitudinal, and retrospective type. The clinical records of the surgical interventions that appear in the database from October 2018 to October 2019 were reviewed. Sociodemographic factors, toxic habits, antibiotic prophylaxis, type of admission, surgical pathology, reason, specialization of the intervention, asepsis, length of hospitalization, antibiotic therapy, surgical and clinical complications were considered. The data was analyzed with the Kruskal Wallis statistical test using SPSS V.24, with a confidence level of 95%. Results: Most of the reoperated patients were due to surgical cleaning (abdominal cavity lavage) and fracture fixation. In addition, it was determined that the surgical reinterventions are related to the procedure, specialties, antibiotic therapy, treatment, days of antibiotics, and age ($p < 0.05$). Conclusions: The influencing factors for a patient to undergo surgical reoperation were the surgical time, age, type of admission, antibiotic therapy, reoperation motivation, procedure, specialties, and the hospitalization time after the surgical intervention.

Keywords: Surgical reoperation, sociodemographic factors, surgical procedures, second surgery. (DeCS)

INTRODUCCIÓN

Recientemente la cirugía se ha innovado mediante el perfeccionamiento de modernas técnicas anestésicas, resistentes antimicrobianos, métodos de antisepsia y la incorporación de adelantos tecnológicos, no obstante, todavía persisten las dificultades en los pacientes sometidos a cirugía, quienes requieren reintervención quirúrgica, este hecho presenta énfasis primordial sobre la vida de los afectados, modificando de forma significativa la mortalidad quirúrgica¹.

Zhao et al. 2019³, la re intervención es una alternativa para salvar vida, que casi siempre se asocia con eventos adversos y complicaciones quirúrgicas que puede prevenirse al tomar las medidas necesarias, que incluye el conocimiento de factores que inciden en las re intervenciones quirúrgicas. Entre ellos se pueden contemplar los que están relacionado con la condición del paciente, de la enfermedad que posee y de la atención médica que recibe, entre los más destacados según la literatura, es la recuperación posterior a dicha cirugía⁴. Los cuidados postoperatorios tienen como finalidad primordial identificar e intervenir incipientemente las posibles complicaciones originadas de la cirugía o anestesia⁵, además la coagulación y el tratamiento antibiótico son factores primordiales para prevenir posteriores dificultades post operatoria⁶.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁷ anualmente se ejecutan 324 millones de procedimientos quirúrgicos, no obstante, en naciones desarrolladas, se calcula que se generan complicaciones en el 3-17% de los casos, mientras que la mortalidad quirúrgica fluctúa entre el 0,4% y el 0,8%, en el caso de los países en vías de desarrollo estos valores son mayores aún, además menciona que los efectos adversos y complicaciones que derivan en otra intervención son evitables en casi la mitad de las cirugías, generalmente esto ocurre por causas como infección de la herida quirúrgica debido a una deficiente sistematización del tratamiento antibiótico, seguido por el protocolo de anestesia^{7,8}.

En China identificaron la incidencia y los motivos de la re intervención no planificada en cirugía oral y maxilofacial, verificando que se asociaron con un manejo perioperatorio inadecuado, la constitución individual del paciente o un error en la técnica quirúrgica, donde las principales causas incluyeron hemorragia posoperatoria, problemas de diagnóstico, crisis vascular, fístula quílosa, infección de la herida, falla quirúrgica, obstrucción de las vías respiratorias, hinchazón del colgajo y división de la incisión operatoria³.

Martínez et al. 2011⁹ ejecutaron un estudio en México sobre pacientes en diálisis sometidos a re intervención quirúrgica, determinando que los factores de riesgo identificados, fueron la albúmina baja y la estancia hospitalaria. De igual forma,

Martínez et al. 2016¹⁰ en la ciudad de Veracruz, efectuaron una investigación sobre los factores de riesgo relacionados a la mortalidad y morbilidad asociada a re intervención quirúrgica hepática, una morbilidad asociada a mayor pérdida sanguínea, transfusiones, realización de la maniobra de Pringle.

Martos, Gutiérrez y Echeverría. 2016¹¹ ejecutaron un estudio en Cuba, para determinar la influencia de las complicaciones postoperatorias en pacientes intervenidos por cáncer torácico y gastrointestinal, estableciendo que las más frecuentes fueron las pulmonares, seguida de las cardiovasculares, las infecciosas y las de herida quirúrgica.

En Ecuador, un estudio ejecutado por Sánchez. 2014¹², acerca de la re intervención en las cirugías de emergencia, se evidenció que los factores que incidieron para efectuar una nueva operación quirúrgica fue duración de la cirugía, el tipo de cirugía, los antecedentes personales y la edad del paciente.

Reyes y Sarmiento 2018¹³, realizaron un estudio en el Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca- Provincia de Azuay, establecieron la frecuencia de complicaciones respiratorias en aquellos pacientes sometidos a una cirugía abdominal, la mayor complicación respiratoria fue la hipoxemia, en especial en aquellos pacientes con edades comprendidas entre 78 a 87 años, además presentaron complicaciones, quienes fueron intervenidos a través de laparotomía exploratoria y aquellos pacientes sometidos a un tiempo quirúrgico mayor a 60 minutos.

Para que una intervención quirúrgica en particular sea exitosa, depende de la minimización de las complicaciones postoperatorias, se originan en mayor medida en los quirófanos, pudiendo estar asociadas con la enfermedad primaria, con elementos de la persona enferma en concreto, como la edad, sexo, magnitud y complejidad de la cirugía, además de estar relacionadas con la habilidad del cirujano².

La mayoría de la literatura se concentran principalmente en la estrategia de re intervención y no en analizar factores que predicen de forma independiente el riesgo de re intervención, en el caso de cirugía electiva algunos de los factores predictivos indicados de re intervención pueden modificarse como la profilaxis antibiótica, asepsia para reducir el riesgo de complicaciones graves y mejorar el resultado⁵.

Con los resultados que se obtenga en el presente estudio, se podrá informar a los especialistas los factores que influyen en las intervenciones y se podrá disminuir la probabilidad de re intervenciones quirúrgicas innecesarias, los profesionales de la salud podrían fijar estrategias sobre cuáles son los aspectos que inciden en la intervención quirúrgica y sea más fácil tomar las mejores decisiones, además será de aporte para futuras investigaciones sobre la temática.

Por lo detallado anteriormente, se ejecutará una investigación retrospectiva, transversal y analítica de los factores influyentes para la re intervención quirúrgica en pacientes sometidos a cirugía desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 en el Hospital Docente de Calderón, con la finalidad de determinar dichos factores y la frecuencia en la predisposición de la re intervención quirúrgica de los pacientes examinados en el período de tiempo establecido. De esta manera surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los factores influyentes para la re intervención quirúrgica en pacientes sometidos a cirugía desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019 en el Hospital Docente de Calderón?

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la investigación

La presente investigación es un estudio de tipo observacional, longitudinal, analítico y retrospectivo para determinar la frecuencia y factores predisponentes para la re intervención quirúrgica en el Hospital Docente de Calderón, desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019.

Población y muestra

La población fueron todos los pacientes atendidos en el área Quirúrgica del Hospital General Docente de Calderón, sometidos a Cirugía Programada y de Emergencia por re intervención, desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019. La selección de la muestra fue intencional o por conveniencia, donde se consideraron los criterios de inclusión: Pacientes re intervenidos quirúrgicamente de ambos sexos, desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019, con respecto a los criterios de exclusión: Pacientes que no hayan sido re intervenidos quirúrgicamente, historias clínicas que no consten con datos claros y pertinentes, o que no tenga la información completa.

Manejo y recolección de datos

El presente trabajo investigativo se ejecutó a través de la revisión de las fichas clínicas que constan en la base de datos que emplea el Hospital Docente de Calderón, en el período de octubre de 2018 a octubre de 2019, donde figura el registro de pacientes sometidos a re intervención quirúrgica, quienes anteriormente, habían sido intervenidos por diferentes diagnósticos. Se solicitó los permisos pertinentes dentro del Hospital Docente de Calderón para acceder a la base de datos necesaria para extraer la información y dar cumplimiento al objetivo del estudio. El procedimiento del estudio inició con la recopilación inicial de las fichas clínicas en una base de datos central de todos los pacientes, para después escoger aquellas

fichas que cumplieran con el criterio de inclusión, es decir, las fichas de los pacientes que fueron reintervenidos quirúrgicamente. Posteriormente se ejecutó la inscripción de los datos de los pacientes, en una matriz de Excel para proceder con el análisis estadístico.

Definición de las variables

Las variables independientes de la investigación fueron: sexo, edad, provincia de procedencia, grupo étnico, ocupación, hábitos tóxicos, profilaxis antibiótica (tipo de antibióticos), tipo de ingreso (emergencia, consulta externa o electivo), patología quirúrgica (procedimiento, especialidad, diagnóstico y tiempo quirúrgico), motivo, especialización de la re intervención, asepsia, tiempo de hospitalización, antibioticoterapia (tipo de antibióticos y días de tratamiento con antibiótico), complicaciones quirúrgica y clínicas. Con respecto a las variables dependientes se consideró la re intervención quirúrgica.

Análisis de estadístico

Los datos recolectados del perfil por mes fueron clasificados y colocados en una hoja del programa de Microsoft Excel, luego se realizó los respectivos gráficos y tablas de frecuencia y porcentaje de las variables de la investigación, posteriormente se aplicó la prueba estadística no paramétrica Kruskal Wallis, se establecieron los factores que se asocian a la reintervención quirúrgica, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%.

RESULTADOS

Se reportan que existen de 2938 historias clínicas de pacientes en el perfil epidemiológico del área quirúrgica del Hospital Docente de Calderón durante el período octubre 2018-octubre 2019, donde 111 pacientes fueron re intervenidos quirúrgicamente durante este tiempo, eso representa un 3,78%.

En la tabla 1, se identifica que la mayoría de los pacientes que fueron sometidos a re intervención quirúrgica en el Hospital General Docente de Calderón durante el período de octubre de 2018 al 2019, son de sexo masculino (58,6%), en el rango de edad de adultez (51,4%), de la región sierra ecuatoriana (93,7%), mestizo (97,3%), soltero (52,3%) que no trabaja (75,7%). Demostrando con la prueba Kruskal Wallis se estableció que la edad, región de nacimiento, grupo étnico, estado civil y ocupación son factores que se relacionan con la re intervención quirúrgica en el Hospital General Docente de Calderón, período de octubre de 2018 al 2019 ($p < 0,05$), sin embargo no existió asociación del sexo del paciente con la re intervención quirúrgica ($p > 0,05$).

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes con re intervención quirúrgica en el Hospital General Docente de Calderón, período de octubre de 2018 al 2019

Variable	Opción	Frecuencia	Porcentaje	Valor p
Sexo	Femenino	46	41,4	0,088
	Masculino	65	58,6	
Grupos de edad	Adolescencia	6	5,4	0,000
	Juventud	25	22,5	
	Adulthood	57	51,4	
	Tercera edad	23	20,7	
Región del lugar de nacimiento	Región Sierra	104	93,7	0,000
	Región Costa	5	4,5	
	Exterior	2	1,8	
Grupo étnico	Mestizo	108	97,3	0,000
	Afro ecuatoriano	3	2,7	
Estado civil	Soltero	58	52,3	0,000
	Casado	38	34,2	
	Divorciado	8	7,2	
	Unión libre	3	2,7	
	Viudo	4	3,6	
Ocupación	No trabaja	84	75,7	0,000
	Ama de casa	6	5,4	
	Estudiantes	6	5,4	
	Independiente	2	1,8	
	Jornalero	5	4,5	
	Jubilado	1	0,9	
	Privado	3	2,7	
	QQDD	4	3,6	
Total general		111	100%	

En la tabla 2, se estableció que existe diferencia significativa entre los porcentajes de los hábitos nocivos con la re intervención quirúrgica ($p < 0,05$), aunque la relación es con los pacientes que no tiene hábitos tóxicos, por lo tanto no hay evidencia de que el consumo de alcohol, tabaco y drogas sea un factor para la re intervención quirúrgica.

Tabla 2. Hábitos tóxicos de los pacientes con re intervención quirúrgica

Variable	Opción	Frecuencia	Porcentaje	P valor
Hábitos tóxicos	No	90	81,1	0,000
	Si	21	18,9	
Alcohol	No	99	89,2	0,000
	Si	12	10,8	
Tabaco	No	108	97,3	0,000
	Si	3	2,7	
Drogas	No	108	97,3	0,000
	Si	3	2,7	
Total general		111	100%	

Se visualiza en la tabla 3, que la mayoría de los pacientes no presentan comorbilidades (83,8%), con el estudio estadístico se identificó que existe diferencia significativa entre las comorbilidades y la re intervención quirúrgica ($p < 0,05$), no obstante, la relación es con los pacientes que no muestran comorbilidades, por lo tanto, no hay evidencia de que la prevalencia y tipo de comorbilidades son factores para la re intervención quirúrgica.

En la tabla 3, se estableció que el tiempo quirúrgico, diagnóstico, especialidad, procedimiento quirúrgico inicial y tipo de ingreso se relaciona con la re intervención quirúrgico ($p < 0,05$). Específicamente cuando el paciente es diagnosticado inicialmente con fractura expuesta en miembros inferiores y traumatismo de órganos intra abdominales, se expone a un procedimiento de laparoscopia y limpieza quirúrgica, de especialidades de cirugía general y traumatología, por un tiempo de 60 a 120 minutos, el ingreso al hospital fue de emergencia.

Tabla 3. Variables del procedimiento quirúrgico inicial

Variable	Opción	Frecuencia	Porcentaje	p valor
Comorbilidades	No	93	83,8	0,000
	Si	18	16,2	
Tipo de comorbilidades	No registra	92	82,9	0,000
	Alcoholismo	2	1,8	
	Diabetes Tipo II	4	3,6	
	Hiperplasia Benigna de Próstata	1	,9	
	Hipertensión arterial	7	6,3	
	Neoplasia intraepitelial	1	,9	
	Nódulo tiroideo	1	,9	
	Paraplejía	1	,9	
	Trastorno bipolar	1	,9	
	Tuberculosis Pulmonar	1	,9	
Tiempo quirúrgico	0-60 minutos	39	35,1	0,000
	60-120 minutos	42	37,8	
	120-180 minutos	15	13,5	
	180-240 minutos	7	6,3	
	>240 minutos	8	7,2	
Diagnóstico	Abdomen obstruido	3	2,7	0,000
	Absceso renal	3	2,7	
	Amputación	2	1,8	
	Apendicitis aguda	10	9,0	
	Artritis	2	1,8	
	Colelitiasis	3	2,7	
	Derrame Pleural	1	,9	
	Endocarditis de válvula mitral	1	,9	
	Estenosis	2	1,8	
	Evisceración	3	2,7	
	Fistula del intestino	1	,9	
	Fractura expuesta de miembros inferiores	28	25,2	
	Hemorragia subdural traumática	1	,9	
	Herida	6	5,4	
	Hernia umbilical	1	,9	
	Hidrofenosis	1	,9	
	Hiperplasia de la próstata	1	,9	
	Infección de sitio quirúrgico	5	4,5	
	Miasis Cutánea	1	,9	
	Necrosis Cutánea	2	1,8	
	Osteomielitis	2	1,8	
	Pancreatitis	3	2,7	
	Pie diabético	2	1,8	
	Quemaduras y corrosiones	4	3,6	
	Síndrome compartimental	2	1,8	
	Traumatismo de órganos de intraabdominales	14	12,6	
Tumor papilar de tiroides	4	3,6		
Ulcera	3	2,7		
Especialidades del procedimiento quirúrgico	Cardiorácica	4	3,6	0,000
	Cirugía general	43	38,7	
	Coloproctología	1	,9	
	Maxilofacial	3	2,7	
	Neurocirugía	1	,9	
	Cirugía plástica	11	9,9	
	Traumatología	42	37,8	
Urología	6	5,4		
Procedimiento quirúrgico inicial	Amputación traumática	1	,9	0,000
	Apendicetomía	6	5,4	
	Cistotomía	3	2,7	
	Colecistectomía	1	,9	
	Colocación de tornillos	3	2,7	

	Craniectomía	1	,9	
	Drenaje	1	,9	
	Esofagografía	1	,9	
	Exeresis tumoral	1	,9	
	Exploración de vía	1	,9	
	Extracción de prótesis biliar	1	,9	
	Fasciotomía	2	1,8	
	Fijación percutánea	1	,9	
	Hemicolectomía	1	,9	
	Herniorafia	1	,9	
	Laparoscopia	21	18,9	
	Limpieza quirúrgica	41	36,9	
	Necrossectomía	2	1,8	
	Osteosíntesis	1	,9	
	Prostatectomía	1	,9	
	Reducción abierta	10	9,0	
	Relaparotomía	3	2,7	
	Remodelación de ostomía	1	,9	
	Resección en bloque	1	,9	
	Retiro de material de osteosíntesis	1	,9	
	Revisión de la cavidad	1	,9	
	Tiroidectomía total	1	,9	
	Trepano quirúrgico	1	,9	
	Ureteroscopia	1	,9	
Tipo de ingreso	Consulta Externa	5	4,5	0,000
	Electiva	2	1,8	
	Emergencia	104	93,7	
Total general		111	100	

En la tabla 4, se determinó que el motivo de la re intervención quirúrgica, procedimiento y especialidades se relacionan con la re operación ($p < 0,05$), donde los pacientes que fueron re intervenidos fueron motivado a limpieza quirúrgica y fijación de fractura, la mayoría le realizaron el procedimiento de lavado de la cavidad abdominal y de especialidad cirugía general.

Tabla 4. Variables de re intervención quirúrgica

Variable	Opción	Frecuencia	Porcentaje	P valor
Motivo de reintervención	Abdomen agudo	6	5,4	0,000
	Absceso de pared	1	,9	
	Alimentación	1	,9	
	Ampiema pleural	1	,9	
	Amputación definitiva	1	,9	
	Axonomeisis	1	,9	
	Colección intraabdominal	1	,9	
	Coledocolitiasis residual	1	,9	
	Complicación tardía de pancreatitis	1	,9	
	Crecimiento bacteriano	1	,9	
	Drenaje de hematoma	1	,9	
	Educción abierta con placa y tornillos	1	,9	
	Empaquetamiento hepático	1	,9	
	Empiema	1	,9	
	Evento adverso, retiro de drenaje	1	,9	
	Extracción de prótesis biliar	1	,9	
	Fallo de tratamiento	1	,9	
	Fijación de fractura	12	10,8	
	Fistula	3	2,7	
	Fuga intestinal	1	,9	
	Hemorragia	6	5,4	
	Inadecuada posición del clavo	1	,9	
	Lesión duodenal	1	,9	
Limpieza quirúrgica	12	10,8		

	Luxofractura	1	,9	
	Megacolon tóxico	1	,9	
	Necrosis cutánea	4	3,6	
	Osteomielitis	2	1,8	
	Pérdida de sustancia	3	2,7	
	Perforación intestinal por dehiscencia de sutura	1	,9	
	Peritonitis	3	2,7	
	Pielonefritis enfisematosa	1	,9	
	Quemadura de II grado	1	,9	
	Reavivamiento de tejido	11	9,9	
	Ruptura vesical	1	,9	
	Sangrado activo	10	9,0	
	Toma de biopsia presencia de masa vesical	1	,9	
	Tratamiento definitivo	6	5,4	
	Trauma vesical	4	3,6	
	Úlcera de presión	1	,9	
	Síndrome compartimental	1	,9	
	Artritis séptica	1	,9	
Procedimiento de reintervención	Amputación infragenicular	1	,9	0,000
	Cierre de fistula por primera intención	2	1,8	
	Cobertura cutánea	6	5,4	
	Colectomía	2	1,8	
	Colonoscopia	1	,9	
	Confección de muñón	1	,9	
	Empaquetamiento y desempaquetamiento más cierre de cavidad	2	1,8	
	Fijación interna	1	,9	
	Peritonitis	1	,9	
	Laparoscopia	6	5,4	
	Lavado de cavidad	46	41,4	
	Nefrectomía derecha + aspirado y lavado de cavidad y retroperitoneo	2	1,8	
	Nerorrafia radial + neurectomía	1	,9	
	Osteosíntesis	1	,9	
	Rafi	4	3,6	
	Recolocación de drenaje	2	1,8	
	Reducción abierta	6	5,4	
	Relaparotomía exploratoria	9	8,1	
	Reposición de tubos	1	,9	
	Resección de fistula enterocutánea	1	,9	
	Retiro de tutores	9	8,1	
	Revisión de herida + hemostasia	1	,9	
	Complicación inespecífica	1	,9	
	Toracotomía	3	2,7	
	Yegunostomía	1	,9	
Especialidades	Cardiorrástica	4	3,6	0,000
	Cirugía general	44	39,6	
	Coloproctología	1	,9	
	Maxilofacial	3	2,7	
	Neurocirugía	1	,9	
	Cirugía plástica	12	10,8	
	Traumatología	40	36,0	
	Urología	6	5,4	
Total general		111	100	

En la tabla 5, se verifica que el 95,5% no registra complicaciones después de la re operación (n=106). En cambio, el tiempo de hospitalización se relacionó con la re intervención quirúrgica, detallando que los de mayores casos de re operación tuvieron más de 7 días de hospitalización. Se evidencia que la antibioterapia, el tratamiento y los días de antibióticos son variables que se asocian a la re intervención quirúrgica ($p < 0,05$).

Tabla 5. Variables de antibioterapia de los pacientes re intervenidos quirúrgicamente y Tiempo de hospitalización

Variable	Opción	Frecuencia	Porcentaje	P valor
Antibiotico profilaxis	No	73	65,8	0,000
	Si	38	34,2	
Tratamiento	No	14	12,6	0,000
	Si	97	87,4	
Antibióticoterapia	No registran	12	10,8	0,000
	Ampicilina	12	10,8	
	Cefazolina	35	31,5	
	Ciprofloxacino	3	2,7	
	Clindamicina + metronidazol	2	1,8	
	Colistin	2	1,8	
	Imipemen + metronidazol	5	4,5	
	Ivermectina	1	,9	
	Linezolid	1	,9	
	Meropenem	7	6,3	
	Metronidazol	2	1,8	
	Omopenem	1	,9	
	Pip taz	25	22,5	
	Vancomicina + gentamicina + linezolid	3	2,7	
Días de antibiótico	No registra	16	14,4	0,000
	1-3 días	7	6,3	
	3-7 días	36	32,4	
	>7 días	52	46,8	
Tiempo de hospitalización (Días)	1-3 días	6	5,4	0,000
	3-7 días	21	18,9	
	>7 días	84	75,7	
	Total	111	100,0	

DISCUSIÓN

La re intervención quirúrgica es determinada como la ejecución de una nueva operación, como consecuencia del fracaso de la anterior, sea por la progresión de la enfermedad o el diagnóstico de iatrogenias, una re intervención genera un nuevo traumatismo de los mecanismos homeostáticos del paciente, ocasionando mayores complicaciones, las mismas que aumentan la posibilidad de mortalidad¹¹. Por este motivo, se precisó conocer los factores influyentes para re intervención quirúrgica en pacientes sometidos a cirugía desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 en el Hospital Docente de Calderón.

Con los resultados del estudio, se establece que el 58,6% de los pacientes de sexo masculino presentaron prevalencia a una re intervención quirúrgica, esto concuerda con Valdés y cols. 2001¹⁴ (56,02%), García y cols. 2005¹⁵ (67,65%), y Sah y cols. 2010¹⁶ (60,42%) sin embargo, el sexo no es un factor relevante en el establecimiento de una re intervención ($p > 0,05$) como si

lo puede llegar a ser la edad, ya que representa un problema complejo para los cirujanos, especialmente los pacientes de edad avanzada, según lo reportado en la literatura¹⁷⁻¹⁹.

El 51,4% de pacientes del grupo de la adultez mostraron incidencia hacia la re intervención quirúrgica, este hallazgo difiere de La Rosa y cols. 2017²⁰, informando que la mayoría de re intervenciones ocurren en pacientes de edades avanzadas (41,13%), esto puede deberse a la reserva fisiológica disminuida en dichos pacientes para resistir a los catéteres, también a las posibles infecciones intrahospitalarias, respiradores artificiales y demás intervenciones que se emplean en el posoperatorio, lo que no ocurre con las personas del grupo de la Adultez²¹. Cabe recalcar, que la edad de los pacientes se asoció con las re intervenciones ($p < 0,05$).

Castillo y cols. 2015²², León y cols. 2016²³, así como Mendiola y cols. 2012²⁴ encontraron que la mayoría de intervenciones han sido realizadas en situación de urgencia, presentando

similitud con el presente estudio, en un 93,7%, esto posiblemente se deba a la prevalencia de complicaciones abdominales como: invaginación intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal y un abdomen agudo quirúrgico²⁵. Además, Pérez y cols. 2017¹⁶ aducen en su estudio que el mayor tipo de cirugía inicial por la cual los pacientes requirieron ser re intervenidos fue la de urgencia con el 61.91%.

El tiempo quirúrgico de intervención presentó una prevalencia de 60 a 120 minutos con el 37,8%, siendo mayor a lo informado por los autores Díaz y cols. 2011²⁶ (48,2 minutos) & Rodríguez y cols. 2017²⁷ (34-40 minutos), esto puede deberse a que el tiempo quirúrgico, si bien no es una variable que mide eficiencia en la intervención, habitualmente resulta menor en los cirujanos con mayor dominio del procedimiento, además, se encargan de reducir el tiempo anestésico en los pacientes y las posibles complicaciones que de la misma puedan surgir.

El motivo para una re intervención en el estudio fue la limpieza quirúrgica y la fijación de fractura con el 10,8%, este hallazgo difiere de Mendiola y cols. 2012²⁴, Lamme y cols. 2006²⁸ y Lombardo y cols. 2009²⁹ quienes reportaron en la investigación sobre complicaciones abdominales, la presencia de peritonitis, la no eliminación del foco infeccioso, albúmina, PaO₂/FiO₂ disminuidos, lactato y creatinina elevados, como los principales factores para una re intervención quirúrgica, la discrepancia entre ambos estudios está determinada por la zona en que se situó la intervención y posterior re intervención.

El procedimiento quirúrgico predominante en la re intervención quirúrgica fue el lavado de la cavidad 41,4% dichos resultados no son similares a los de Rodríguez y cols. 2017²⁷, reportando que el método laparoscópico fue más empleado en los pacientes que presentaron casos de apendicitis aguda 40,3% y colecistitis aguda 32,1%, la diferencia entre el estudio de comparación y el presente está determinada por la re intervención en la cavidad abdominal.

En cuanto al tiempo de hospitalización de los pacientes, los mismos permanecieron hospitalizados por un tiempo >7 días con el 75,7%, esto no concuerda con Rodríguez y cols. 2017²⁷, debido a que el 61,4% de los pacientes que presentaron apendicitis aguda egresaron posterior a los tres días de intervención, esto puede deberse a la fase avanzada de la inflamación, proceder laboriosos, complicaciones peroperatorias u afecciones crónicas asociadas, además en pacientes mayores de 60 años de edad.

Es preciso enfatizar de acuerdo a las investigaciones previas, que el 0,5% y 15% de las intervenciones quirúrgicas realizadas, presentan un predominio a ser re intervenidas, específicamente en aquellos pacientes previamente intervenidos de urgencia, representando el 90%¹⁶, lo cual concuerda con esta investigación que el 3,78% de los pacientes

que fueron atendidos en el área quirúrgica del Hospital Docente de Calderón, desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019, tuvieron que ser re intervenidos, además es confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁷ estiman que la tasa de re intervenciones quirúrgicas en las naciones en vías de desarrollo es del 3-17% de los casos.

Resulta importante indagar en las características de los procedimientos quirúrgicos, tanto urgentes como electivos, profundizar sobre el rol que tiene el tipo de cirugía y las eventualidades que rodearon la re intervención y su incidencia, tomando las medidas pertinentes con la finalidad de evitar complicaciones y mejorar la evolución posoperatoria del paciente, reduciendo el tiempo necesario para la reinserción laboral de los pacientes, así como los costos hospitalarios²⁰.

CONCLUSIONES

La limpieza quirúrgica y la fijación de fractura fueron los mayores motivos para una re intervención quirúrgica, siendo ejecutadas mediante el procedimiento de lavado de abdominal, además las especialidades con mayor predominio fueron cirugía general y traumatología. Los pacientes del grupo de edad de la adultez evidenciaron mayor incidencia hacia la re operación que el resto de grupos, además se demostró que la edad es un factor determinante para las re intervenciones quirúrgicas en los pacientes que fueron sometidos a cirugía.

Los factores influyentes significativamente para que un paciente sea re intervenido quirúrgicamente fue el tiempo quirúrgico, edad, tipo de ingreso, antibioterapia, motivación de re operación, el procedimiento las especialidades y el tiempo de hospitalización posterior a la reintervención quirúrgica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ladha KS, Wijesundera DN. Role of patient-centred outcomes after hospital discharge: a state-of-the-art review. *Anaesthesia* [Internet]. 2020 [citado 2 de junio de 2021];75(S1):e151-7. Disponible en: <https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14903>
2. Ruiz-Tovar J, Morales-Castiñeiras V, Lobo-Martínez E. Complicaciones posoperatorias. *Cirugía y Cirujanos*. 2010;(3):10.
3. Zhao Z, Hao J, He Q, Deng R. Unplanned Reoperations in Oral and Maxillofacial Surgery. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* [Internet]. 2019 [citado 10 de junio de 2021];77(1):135.e1-135.e5. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278239118309820>

4. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Cuidados Postoperatorios en la unidad de hospitalización. Madrid: Salud Madrid; 2012 p. 7.
5. De Nadal Clanchet M, Chocrón Da Prat I, Camps Cervantes A, Tormos Pérez P, Bosch Graupera C, Mesas Idáñez A. Cuidados postoperatorios incluyendo tratamiento del dolor. Recomendaciones para la elaboración de un protocolo. Revista Española de Anestesiología y Reanimación [Internet]. 2013 [citado 2 de junio de 2021];60(Supl.1):94-104. Disponible en: <https://medes.com/publication/82558>
6. Tamayo MEM, Wendy G, Fernández ZR. Caracterización de las reintervenciones en cirugía general. MediSan [Internet]. 2013 [citado 2 de junio de 2021];17(06):890-902. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=44227>
7. Organización Mundial de la Salud. La cirugía segura salva vidas. Ginebra: OMS; 2008 p. 32.
8. Victorian Government Department of Health. Good practice in management of emergency surgery: a literature review. Melbourne: State of Victoria, Department of Health; 2010 p. 86.
9. Martínez-Mier G, Quintero-Tlapalamatl J, Ortiz-Enríquez JJ, González-Velázquez F, Méndez-López MT, García-García V. Morbilidad y mortalidad después de la cirugía de pacientes en diálisis: Estudio de casos y controles. Cirujano general [Internet]. 2011 [citado 2 de junio de 2021];33(4):227-31. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1405-00992011000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
10. Martínez-Mier G, Esquivel-Torres S, Alvarado-Arenas RA, Ortiz-Bayliss AB, Lajud-Barquín FA, Zilli-Hernandez S. Morbilidad, mortalidad y factores de riesgo de la cirugía hepática en los departamentos de cirugía hepatobiliar de Veracruz, México. Revista de Gastroenterología de México [Internet]. 2016 [citado 2 de junio de 2021];81(4):195-201. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375090616300519>
11. Martos-Benítez FD, Gutiérrez-Noyola A, Echevarría-Vítores A. Complicaciones postoperatorias y resultados clínicos en pacientes operados por cáncer torácico y gastrointestinal: Estudio de cohorte prospectivo. Rev bras ter intensiva [Internet]. 2016 [citado 2 de junio de 2021];28:40-8. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/kNchhWSNdSV9wvtNwZpsyj/abstract/?lang=es>
12. Sánchez M. Mortalidad y complicaciones de los pacientes con cirugía de emergencia y utilización de cuidados intensivos [Internet]. Cuenca: Universidad del Azuay; 2014 [citado 8 de abril de 2021] p. 25. Disponible en: <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3940>
13. Reyes Carpio AE, Sarmiento Tenemaza MP. Frecuencia de complicaciones respiratorias postquirúrgicas en pacientes sometidos cirugía abdominal mayor de emergencia. Hospital Vicente Corral Moscoso. 2015-2016 [Internet]. Cuenca: Universidad de Cuenca; 2018 [citado 2 de junio de 2021] p. 54. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28944>
14. Valdés Jiménez J, Barreras Ortega JC, Mederos Curbelo ON, Cantero Ronquillo A, Pedroso J. Reintervenciones en Cirugía General. Revista Cubana de Cirugía [Internet]. 2001 [citado 7 de julio de 2021];40(3):201-4. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-74932001000300007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
15. García Vega ME, Gil Manrique L, Pérez Reyes R, García Montero A. Reintervención abdominal en una unidad de cuidados intermedios quirúrgicos. Revista Cubana de Medicina Militar [Internet]. 2005 [citado 7 de julio de 2021];34(4):0-0. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-65572005000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
16. Pérez-Guerra JA, Vázquez-Hernández M, Ramírez-Moreno R, López-García FR. Abdominal re-operations: Prevalence in elective and emergency surgery. Cirugía y Cirujanos (English Edition) [Internet]. 2017 [citado 14 de abril de 2021];85(2):109-13. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444050717300128>
17. Morris AM, Baldwin L-M, Matthews B, Dominitz JA, Barlow WE, Dobie SA, et al. Reoperation as a quality indicator in colorectal surgery: a population-based analysis. Ann Surg. 245(1):73-9.
18. Bannura C G, Cumsille G MA, Barrera E A, Contreras P J, Melo L C, Soto C D, et al. Reoperaciones precoces en cirugía colorrectal: Análisis uni y multivariado de factores de riesgo. Revista chilena de cirugía [Internet]. 2007 [citado 7 de julio de 2021];59(4):281-6. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-40262007000400007&lng=es&nrm=iso&tlng=es

19. Rix TE, Bates T. Pre-operative risk scores for the prediction of outcome in elderly people who require emergency surgery. *World J Emerg Surg* [Internet]. 2007 [citado 7 de julio de 2021];2(1):16. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1894959/>
20. La Rosa J, Mato M, Rodríguez Z. Características de las reintervenciones en un servicio de cirugía general. *MEDISAN*. 2017;21(2):192-200.
21. Proenza AQ, Acosta DC, Bermeo IB. Morbimortalidad Quirúrgica del adulto mayor en el Hospital Regional Docente de Ambato durante el período 2014-2015. *UNIANDES EPISTEME* [Internet]. 2016 [citado 7 de julio de 2021];3(2):150-63. Disponible en: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/239>
22. Castillo R R, Alvarado I J, Maiz H C, Kusanovich B R, Briceño V E, Díaz F A, et al. Intervenciones realizadas por residentes de cirugía general. *Revista chilena de cirugía* [Internet]. 2015 [citado 7 de julio de 2021];67(6):614-21. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-40262015000600009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
23. León-Asdrúbal SB, Torre JCJ la, Navarro-Tovar F, Heredia-Montaña M, Quintero-Cabrera JE. Reintervenciones quirúrgicas abdominales no planeadas en el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Puebla. *Gac Med Mex* [Internet]. 2016 [citado 7 de julio de 2021];152(4):508-15. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=67995>
24. Mendiola A, Sánchez H, García A, Del Castillo M, Rojas-Vilca J. Causas de reintervenciones quirúrgicas por complicación postoperatoria en pacientes de una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos sometidos a cirugía abdominal. *Revista Medica Herediana* [Internet]. 2012 [citado 7 de julio de 2021];23(2):106-9. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1018-130X2012000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
25. Eizaguirre Sexmilo I. Manejo de las urgencias quirúrgicas en Atención Primaria. *Pediatría Atención Primaria* [Internet]. junio de 2015 [citado 7 de julio de 2021];17:17-21. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1139-76322015000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
26. Díaz D, Cañón IC, Fierro F, Molina I, Beltrán JR. Experiencia inicial en cirugía laparoscópica por puerto único en un hospital pediátrico de Bogotá. *Cir pediátr* [Internet]. 2011 [citado 7 de julio de 2021];24(4):228-31. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-107360>
27. Rodríguez Reyes H, Vilaseca Zanabria E, Puertas Álvarez J, Gonzáles Rondón PL. Caracterización clínica de pacientes con urgencias quirúrgicas abdominales operados por cirugía videolaparoscópica. *Revista Cubana de Medicina Militar* [Internet]. 2017 [citado 7 de julio de 2021];46(3):234-43. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-65572017000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
28. Lamme B, Mahler CW, van Ruler O, Gouma DJ, Reitsma JB, Boermeester MA. Clinical predictors of ongoing infection in secondary peritonitis: systematic review. *World J Surg*. 2006;30(12):2170-81.
29. Lombardo Vaillant TA, Soler Morejón C, Lombardo Vaillant J, Casamayor Laime Z. Aplicación del índice predictivo de reintervención abdominal en el diagnóstico de complicaciones infecciosas intraabdominales. *Revista Cubana de Medicina Militar* [Internet]. marzo de 2009 [citado 7 de julio de 2021];38(1):0-0. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-65572009000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es